

UDC 291.3

ISLAM ON HUMAN HEALTH**Tatyana Dorofeeva***Candidate of Philosophical Sciences, associate professor
Penza State Agrarian University, Penza, Russia*

УДК 291.3

ИСЛАМ О ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА**Татьяна Геннадьевна Дороева***Кандидат философских наук, доцент
Пензенский государственный аграрный университет, г. Пенза, Россия***Abstract**

The article is devoted to the topic «Islam on human health». Based on the study of Muslim theological literature, the author reveals the attitude of Islam towards healthy eating, eating etiquette, physical exercise, cleanliness, personal hygiene and prayer from the point of view of preserving human health.

Аннотация

Статья посвящена теме «Ислам о здоровье человека». Автор на основе изучения мусульманской богословской литературы раскрывает отношение ислама к здоровому питанию, этикету приема пищи, физическим упражнениям, чистоте, личной гигиене и намазу с точки зрения сохранения здоровья человека.

Keywords: hygiene, health, Islam, Mohammed, prayer, man, cleanliness.

Ключевые слова: гигиена, здоровье, ислам, Мухаммед, намаз, человек, чистота.

Для ислама важен здоровый человек, как в духовном отношении, так и в физическом. Поэтому мусульмане должны беречь свое здоровье. Согласно следующему хадису мусульмане отвечают перед Всевышним за свое здоровье: «Никто не сможет сдвинуться с места в Судный День до того как он будет спрошен о его жизни – как он провел ее; о его знаниях – как он использовал их; о его богатстве – как он заработал это и на что потратил; и о его теле – как он использовал его» [1].

Ислам в связи с необходимостью сохранения здоровья человека запрещает ему:

- любые виды самоистязания, самобичевания или умерщвления плоти, даже если это напрямую связывается с поклонением Богу;
- обременение тела непосильной работой, бессонницей;
- алкоголь и наркотики: «О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники (или идолы) и гадальные стрелы являются скверной из деяний дьявола. Сторонитесь же ее, – быть может, вы преуспеете» (Коран, 5:90).

Согласно исламскому учению, для человека важно здоровое питание, он должен насыщать организм необходимыми веществами и витаминами: «Аллах Единый – Тот, кто взрастил сады из виноградных лоз, растущих на подпорах и без подпор. Он взрастил финиковые пальмы и посевы, которые дают разнообразные плоды по цвету, вкусу, форме и запаху. Аллах взрастил также оливы, гранаты и другие плоды, схожие по некоторым качествам и различные по другим, хотя земля может быть одна и та же и орошается одной и той же водой. Ешьте из этих плодов, когда они созреют, и отдавайте

должную милостыню после уборки урожая...» (Коран, 6:141).

Интерес вызывает, мусульманские требования к правилам приема пищи:

- есть не спеша;
- прежде чем принять пищу, нужно помыть руки;
- затем выпить воду;
- отказаться от напитков по окончании еды;
- соблюдать умеренность при трапезе: «Ешьте и пейте, но в меру – Аллах не любит тех, кто неумерен» (Коран 7:31).

Пророк Мухаммед считал, что рациональное питание – это основа здоровья, залог силы и красоты человека. Пищевые запреты (кровь, свинина, мясо животных, которые умерли своей смертью или были забиты без упоминания Аллаха) в исламе тоже связаны со здоровьем.

Ислам вменяет в обязанность занятия физической культурой. Сам пророк Мухаммед был знаменит собственной силой. Известно, что он победил в состязании прославленного силача Аравии Рукану. Постоянно тренировались в верховой езде и стрельбе из лука соратники пророка Мухаммеда.

Ислам отличается необычайными требованиями к чистоте и личной гигиене человека. Коран и хадисы повелевают мусульманам быть безупречно чистыми. В хадисе пророка Мухаммеда говорится: «Чистота – это половина веры» [3]. У верующего человека и тело, и одежда, и дом, и еда должны быть чистыми от любой грязи, от любых нечистот (наджаса).

Мусульмане обязаны:

- купаться по пятницам каждую неделю – пророк Мухаммед говорил: «Купание в пятницу – долг

каждого совершеннолетнего», «Обязанность всякого мусульманина каждые семь дней мыть свою голову и тело» [3];

- удалять волосы в подмышечных областях и на лобке не реже одного раза в сорок дней [2];

- заботиться о гигиене полости рта – пророк Мухаммед отмечал: «Если бы я не боялся создать трудностей для членов моей общины, то я бы непременно вменил бы им в обязанность использование зубочистки перед молитвой» [3];

- ухаживать за волосами (отращивать бороду и укорачивать усы) и ногтями – «У кого есть волосы, пусть он облагораживает их»; «Кто пострижет ногти в день Джума, будет под защитой своего Создателя до следующей пятницы» [3], – указывал пророк Мухаммед.

В исламе подробно описан порядок пользования туалетной комнатой:

- определено, какой ногой заходить в туалет, и какой выходить;

- назван перечень молитв, с которыми нужно проходить в уборную и какие читать при выходе из нее;

- названы вещи, которые можно и запрещено заносить в туалет и многое другое [7].

Одежда мусульманина должна быть вычищенной, опрятной и благоухающей. У пророка Мухаммеда всегда вызывало негодование неопрятный вид человека. Пророк, увидев однажды человека в грязной одежде, спросил: «Неужели он не мог найти ничего, чтобы постирать свою одежду?». Описывая самого Пророка, его сподвижник Анас ибн Малик рассказывал: «Мне никогда не приходилось вдыхать аромата амбры, мускуса или чего-нибудь иного, более приятного, чем запах, исходивший от Посланника» [6].

В целях сохранения здоровья человека исламом предусмотрены меры, упрощающие соблюдение таких обязательных религиозных предписаний как: намаз (пятикратная молитва), пост (в месяц Рамазан), паломничество (хадж), если они приводят к возникновению болезни или ее прогрессированию, осложнению выздоровления. Мусульманское право стоит на позиции – защита здоровья преимущественнее сохранности религиозных обрядов.

Высокую значимость в исламе имеет омовение – тахарат, нормализующее биоэнергию человека перед началом намаза. В исламе считается, что намаз (обязанность каждого мусульманина) тоже очень полезен для здоровья человека, каждой части его тела.

Ежедневно, при условии правильного выполнения намаза, человек совершает 40 ракаатов, которые приводят в действие каждую его часть тела. Согласно мусульманскому учению во время намаза:

- все связки человека приступают к движению, препятствуя отложению солей в них;

- положения тела человека предохраняют его от ряда сердечно-сосудистых заболеваний, болезней позвоночника, внутренних органов и многих других;

- при земном поклоне (сажда) и пояском (руку) кровь в избытке приливает в мозг, поэтому в старости мусульмане, в основном, не страдают деменцией;

- активизируются определенные части мозга, улучшается память и мыслительные процессы;

- молитва способствует выработке гормона «радости» в организме – серотонина;

- гармонизируется психоэмоциональное состояние человека, так как во время молитвы нервная система человека успокаивается [4].

Итак, ислам в вопросах о здоровье человека рассматривает следующие вопросы: запреты на самоистязание и непосильную работу; здоровое питание, физические нагрузки, ритуал приема пищи, чистота и личная гигиена, облегчение ритуальных предписаний, намаз.

Литература

1. Вопросы Судного дня [Электронный ресурс]. URL: <https://dumsk.com-/musulmanam/4728-voprosyi-sudnogo-dnya.html?ysclid=m9zmlg7sfr851389543> (дата обращения 12.04.2025).

2. Гигиена согласно Сунне [Электронный ресурс]. URL: <https://islam.ru/content-/veroeshenie/50825?ysclid=m9zmr6i0a8660133455> (дата обращения 15.04.2025).

3. Забота ислама о чистоте и здоровье человека [Электронный ресурс]. URL: <https://-islamdag.ru/vse-ob-islame/24921?ysclid=m9zmp8klu118723228> (дата обращения 15.04.2025).

4. Как намаз влияет на здоровье человека [Электронный ресурс]. URL: https://m.islam-today.ru/zhenshhina_v_islame/krasota-i-zdorove/kak-namaz-vliaet-na-zdorove-celoveka/ (дата обращения 18.04.2025).

5. Как стричь ногти по шариату [Электронный ресурс]. URL: <https://-islam.global/obshchestvo/musulmanskaya-etika/kogda-strich-nogti-po-shariatu/> (дата обращения 19.04.2025).

6. Качественная вера [Электронный ресурс]. URL: https://www.infoislam.ru-/stuff/religija/nastavlenija/kachestvennaja_vera/12-1-0-697 (дата обращения 21.04.2025).

7. Правила посещения туалета [Электронный ресурс]. URL: <https://-islamdag.ru/verouchenie/23256?ysclid=m9zmlr6hc142082676> (дата обращения 13.04.2025).